

ORIGINAL ARTICLE

LA FALTA DE RESPETO A LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR ADULTO MAYOR EN MÉXICO: UN PROBLEMA DE LA MODERNIDAD Y LA CRISIS DEL DERECHO LABORAL MEXICANO

Dr. Ernesto Aguilar García
Universidad Juárez del Estado de Durango, México
ernesto_aguilar_garcia@hotmail.com

Dr. Manuel Jiménez López
Universidad Juárez del Estado de Durango, México

Dr. Salvador Rodríguez Lugo
Universidad Juárez del Estado de Durango, México

Lcdo. Teódulo Pérez Martínez
Universidad Juárez del Estado de Durango, México

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo de investigación, realizamos el estudio y diferenciación de los conceptos jurídicos de: Derecho del Trabajo, Dignidad, Relación Jurídico-Laboral, y Adulto Mayor, desde la concepción de la normatividad positiva mexicana; aclarando de antemano que el derecho laboral vigente, al referirse al trabajador, no hace distinción entre hombre o mujer. Pretendemos, con nuestro análisis jurídico, llamar la atención de la comunidad académica de nuestro país, a fin de que se implementen medidas reales y posibles, tendientes al respeto de la dignidad de la persona que durante su vida productiva ha prestado a otros un servicio personal subordinado. En nuestra investigación, enfatizamos que es el trabajador, hombre o mujer, en especial el adulto mayor, el que primero debe luchar por el respeto de sus derechos laborales, para lo cual cuenta con un orden normativo que sigue siendo tutelar de los mismos, a pesar que con el paso de los

años, la sociedad, en su conjunto, no ha logrado dar satisfacción a sus necesidades más apremiantes al final de su jornada existencial.

Nuestra investigación la hemos dividido en tres capítulos; al primero lo denominamos: El Concepto del Derecho del Trabajo y la Dignidad del Trabajador Mexicano, en el cual determinamos la connotación jurídica de dichos conceptos, precisando y analizando los elementos que lo integran, con la pretensión de identificar su naturaleza jurídica y la finalidad de su existencia tendiente a lograr la satisfacción y realización personal del trabajador; el segundo capítulo lo subtitulamos: La Jurisprudencia Mexicana y el Concepto de Dignidad del Trabajador Adulto Mayor, en donde examinamos algunos criterios jurisprudenciales y tesis aisladas que el Poder Judicial Federal perfiló en torno a ellos determinaciones de interpretación jurídica de carácter obligatorio para los juzgadores del país, como parte fundamental de las fuentes formales del derecho; el tercer capítulo lo denominamos: La Modernidad y la Crisis del Derecho Laboral Mexicano, parte de nuestro trabajo de investigación en la que pretendemos evidenciar que la modernidad ha colocado a nuestro derecho laboral en una situación de crisis que solo puede resolverse con el respeto a los más elementales derechos de los trabajadores que aún no se han derogado, pues continúan vigentes pero es el trabajador el que primero debe luchar por el respeto de los mismos; finalizamos nuestra investigación con tres conclusiones obtenidas del cuerpo del presente trabajo.

EL CONCEPTO DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR MEXICANO

Al derecho del trabajo también se le conoce por derecho laboral y en el presente trabajo lo utilizaremos indistintamente; en nuestro concepto, el derecho del trabajo mexicano es el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la relación jurídica entre una o varias personas físicas que prestan, a otra física o moral, un servicio personal subordinado por el pago de un salario y que comprenden elementos proteccionistas que se proponen garantizarle al trabajador, la vida, la salud y un nivel económico decoroso.

Como consecuencia de lo anterior, la persona que no desempeña una labor subordinada para otro, por ejemplo el que trabaje por cuenta propia, queda excluida de la

protección que pudieran otorgar las normas laborales. Por relación laboral, la Ley Federal del Trabajo mexicana considera la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario, incluso presupone su existencia entre un sujeto de derecho que presta un trabajo personal y otro que lo recibe, dicho ordenamiento jurídico textualmente expresa:

Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos.

Artículo 21. Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe.

Para que surja la relación laboral, es necesaria la existencia de la subordinación, que es el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios, elemento que requiere la existencia por parte del empleador de un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, lo anterior de conformidad con el artículo 134, fracción III de la vigente Ley Federal del Trabajo mexicana, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante a cuya autoridad estará subordinado el trabajador, en todo lo concerniente al trabajo. Del análisis de la disposición transcrita se evidencia que la relación laboral tiene como elementos la dirección del empleador y la subordinación de quien presta el servicio, el trabajador.

En la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo mexicana de 1970 se precisó: “La doctrina y la jurisprudencia discuten, desde hace varios años, cuál es la naturaleza de la relación que establece entre un trabajador y un patrón para la prestación de los servicios. La teoría tradicional, cuyas raíces se remontan al derecho romano sostiene que las relaciones jurídicas entre dos personas sólo pueden derivar de un acuerdo de voluntades; en consecuencia, la relación de un trabajador y un patrón debe

configurarse como un contrato. La teoría moderna ha llegado a la conclusión de que la relación de trabajo es una figura distinta del contrato, pues en tanto que en éste la relación tiene por objeto el intercambio de prestaciones, el derecho del trabajo se propone garantizar la vida y la salud del trabajador y asegurarle un nivel decoroso de vida, siendo suficiente para su aplicación el hecho de la prestación del servicio, cualquiera que sea el acto que le dé origen... Los conceptos de relación y contrato individual de trabajo incluyen el término subordinación, que distingue las relaciones regidas por el derecho de trabajo, de las que se encuentran reguladas por otros ordenamientos jurídicos...” Por “subordinación” se entiende, de una manera general, la relación jurídica que se crea entre el trabajador y el patrón, en virtud de la cual está obligado el primero, en la prestación de sus servicios, a cumplir sus obligaciones y las instrucciones dadas por el segundo para el mejor desarrollo de las actividades de la empresa.

La naturaleza jurídica de la subordinación en la relación de trabajo, Mario de la Cueva la considera como: “... una relación jurídica que se compone de dos elementos: una facultad jurídica del patrón en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, instrucciones u órdenes que juzgue conveniente para la obtención de los fines de la empresa; y una obligación igualmente jurídica del trabajador de cumplir esas disposiciones en la prestación de su trabajo.”¹

Las reformas a la Ley Federal del Trabajo mexicana, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de treinta de noviembre de dos mil doce, establecen que las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como, propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Como bien se puede apreciar, el Derecho del Trabajo no desatiende las connotaciones propias de la lucha de clases, característica consustancial a las relaciones entre capital y trabajo, sin embargo, con su contenido, busca elevar al trabajador de su estado natural de indefensión, ante el poder económico del patrón, y como ya se dijo, aspira a conseguir la justicia social. En este sentido, el concepto de justicia, desde sus propios orígenes con Ulpiano, busca dar a cada quién lo que le corresponde, pero en el derecho del trabajo, se trata de una justicia adjetivada (justicia social), con clara referencia a la justicia de la clase trabajadora.

Además de lo anterior, las normas del derecho del trabajo tienden a propiciar el trabajo digno o decente. Para los efectos de la ley, y sus últimas reformas, se entiende por trabajo digno o decente aquel:

- a) En el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador;
- b) En el que no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil;
- c) En el que se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador;
- d) En el que se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo;
- e) En el que se incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva;
- f) En el que se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón (la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral). Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.

Uno de los temas de mayor complejidad teórica, ante las reformas en materia de derechos humanos que experimentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el inherente al concepto de dignidad humana. La dignidad se define como la cualidad de ser “digno, merecedor de respeto y consideración”. Por lo tanto, nuestra dignidad como personas abarca tanto el concepto que tenemos de nosotros mismos como el trato que recibimos de otros. Aunque hay diversos factores que influyen en la autoestima, nuestra percepción de lo que valemos está determinada en buen grado por la manera en que nos consideran los demás.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus organismos especializados han formulado instrumentos internacionales de derechos humanos, tendientes a lograr su

debida protección; en su septuagésima cuarta asamblea del 16 de diciembre del año 1991, en su resolución número 46/91, relativa a la Ejecución del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y actividades conexas, adoptó, para las personas de edad, entre otros principios el de Dignidad, que desglosa en los siguientes términos:

“...17. Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotación y de malos tratos físicos o mentales.

18. Las personas de edad deberán recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones. Y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica...”

El principio de dignidad implica conferir al adulto mayor el derecho a recibir un trato digno, y no ser discriminado por razón de la edad, el sexo, la procedencia y las condiciones de dependencia en que se encuentren. Así, el ser humano, por su innata concepción, es merecedor de los derechos humanos y, en consecuencia, acreedor de un trabajo digno o decente, con los alcances pragmáticos que la reforma a la ley contempló; este esfuerzo teórico ha sido abordado, sin mucho éxito, por los criterios emanados por los distintos órganos que integran el Poder Judicial de la Federación. Por nuestra parte, conceptualizamos jurídicamente a la dignidad humana como el derecho fundamental, origen, esencia y fin de todos los derechos humanos, en virtud del cual se reconoce calidad única y excepcional a toda persona física por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna.

LA JURISPRUDENCIA MEXICANA Y EL CONCEPTO DE DIGNIDAD DEL TRABAJADOR ADULTO MAYOR

El diccionario Larousse de la lengua española atribuye tres principales significados a la voz Jurisprudencia: Ciencia del derecho; conjunto de las sentencias de los tribunales; norma de juicio que suple omisiones de la ley y que se funda en las prácticas seguidas en casos análogos.² Como podemos notar, la jurisprudencia es un término al que se le atribuyen diversos significados, pero en nuestro trabajo lo emplearemos en su segundo y tercer aspecto pues estimamos que la jurisprudencia mexicana son los criterios de interpretación contenidos en ciertas resoluciones de determinados órganos jurisdiccionales federales que se derivan

de la interpretación constitucional y legal que realizan, con el propósito de fijar, con carácter obligatorio, el correcto contenido y alcance de las normas jurídicas, así como, de colmar las lagunas que pudiera presentar la ley.

Derivado de los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales emitidos a partir de la Quinta Época por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se plantea el siguiente concepto de jurisprudencia:

“Es una fuente de derecho derivada de la interpretación constitucional y legal que, con fuerza obligatoria, crean determinados órganos jurisdiccionales al resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, con el propósito de fijar el correcto sentido y alcance de las normas jurídicas y adecuar su contenido a la dinámica de la vida en sociedad, a fin de mantener la seguridad jurídica en las esferas pública y privada.”³

El Doctor Miguel Carbonell, clarificando que existen tribunales distintos de los del Poder Judicial Federal mexicano que también emiten jurisprudencia, propone la siguiente definición:

“La jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano es la norma general y abstracta, emitida en principio por los órganos del Poder Judicial Federal competentes, generalmente en sus resoluciones de carácter jurisdiccional, con la finalidad de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, que reuniendo ciertos requisitos y condiciones se vuelve obligatoria para los demás casos o situaciones semejantes que se presenten ante los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía a aquellos que la emiten.”⁴

Estos órganos jurisdiccionales federales han sostenido que la dignidad humana debe entenderse en el sentido de que en el Estado Mexicano se reconoce el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso; constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Así, en la Jurisprudencia de la Décima Época, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en

Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,⁵ Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, visible en la página 1528, se lee lo siguiente:

DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN. La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos.

El mismo órgano de control constitucional sustentó la siguiente Jurisprudencia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, en la página 1529, que dice:

DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO. La dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna.

Por último, el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional sustentó la Tesis Aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, visible en la página 8, con el siguiente contenido:

DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS

DERECHOS FUNDAMENTALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los

individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad.

Como se puede apreciar, el análisis sobre la dignidad humana, que pregonaba la ley federal del trabajo mexicana, no es un tema fácil de resolver, sobre todo atendiendo a las graves injusticias y desigualdades que un país, económicamente débil como México, presenta en su integración social y cultural. Este aspecto filosófico es retomado en la ley federal del trabajo, al prever que el trabajo es un derecho y un deber sociales, y que no es artículo de comercio. La misma ley establece que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

La reforma de noviembre de dos mil doce, establece que no se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Es complejo también el tema de la discriminación laboral; los aspectos étnicos, raciales y nacionalistas, están a la orden del día; expresiones de menosprecio por pertenecer a alguna de las etnias que integran a nuestro país, se ha reflejado en los últimos tiempos, gracias al uso de las telecomunicaciones y las redes sociales, en casos tan lamentables como ilustrativos, como el del llamado “gentleman de las Lomas”, o el caso del capataz norcoreano que golpeó a un connacional. En ambos casos, pareciera un retorno al pasado en que el patrón tenía derechos sobre la humanidad y dignidad del trabajador, contando con autorización para corregirlo o forzarlo a la obediencia a través de los golpes y los insultos.

Así, con estos ejemplos, y muchos otros, se evidencia la discriminación en las relaciones laborales, y con ello la posibilidad de que los patrones violen los derechos humanos de los trabajadores.

Sirve como criterio ilustrativo, sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, página 3771, que dice:

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, PRINCIPIO DE SU VIOLACIÓN POR LOS PARTICULARES. El derecho de no discriminación que consagra el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proscribe cualquier distinción motivada, entre otras, por razones de género y edad, condición social, religión o cualquiera otra análoga que atente contra la dignidad y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Al respecto, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reglamentaria del tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal, en su artículo 4o. establece que para efectos de esa ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. No puede, pues, existir discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, etc., que atente contra la dignidad, cuyo valor superior reconoce la Constitución, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, siendo entonces que hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho fundamental. Ahora bien, este principio de no discriminación rige no sólo para las autoridades sino también para los particulares, pues lo contrario sería tanto como subordinar la supremacía constitucional a los deseos o actos de los particulares. Así, estos últimos

tienen el deber de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, lo que no implica necesariamente que realicen conductas positivas, pero sí están obligados a respetar los derechos de no discriminación y de igualdad real de oportunidades. Poniendo el principio de no discriminación en relación con otros derechos, es posible ilustrar la forma en que se puede aplicar a las relaciones entre particulares: verbigracia, en principio los empleadores no podrán lícitamente distinguir entre sus trabajadores con base en alguno de los criterios prohibidos por la Constitución; tampoco lo podrán hacer quienes ofrezcan un servicio al público (ejemplo, negando la entrada a un estacionamiento público a una persona por motivos de raza) o quienes hagan una oferta pública para contratar (ejemplo, quienes ofrezcan en renta una vivienda no podrán negarse lícitamente a alquilarla a un extranjero). Lo anterior significa que la prohibición de no discriminar puede traducirse en una limitación a la autonomía de la voluntad, o autonomía de las partes para contratar, misma que debe ceder siempre que esté en juego la dignidad de la persona, de suerte que si mediante el pretexto de la autonomía de la voluntad se pretende cubrir una ofensa manifiesta, humillante, anuladora de la dignidad, los derechos fundamentales deben entrar en acción para reparar la violación; criterio aplicable en un caso en que se reclama indemnización por daño moral, derivado de la conducta discriminatoria atribuida a un particular.

También, ilustra el contenido de la tesis aislada de la Novena Época, sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, en la página 1251, que dice:

DISCRIMINACIÓN EN EL DERECHO DE ACCESO AL EMPLEO. TIENE COMO PRESUPUESTO LA PRUEBA DE LAS APTITUDES O CALIFICACIONES PARA SU DESEMPEÑO. La interpretación del artículo 1o., párrafo tercero, constitucional, visto a la luz del principio de igualdad, en relación con los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano respecto a la no discriminación, y concretamente respecto al

derecho a la admisión en el empleo, reconocido en el convenio 111 de la OIT, y lo establecido en los artículos 4o. y 5o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, lleva a considerar que la discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar el mencionado derecho laboral tiene lugar cuando el interesado demuestra reunir las aptitudes o calificaciones necesarias para desempeñar cierto empleo y, sin embargo, se le excluye con base en criterios ajenos a dichas aptitudes o calificaciones. Esto, pues el derecho fundamental a la no discriminación tiene su base en el principio de igualdad, que impone la necesidad de comparar si la persona se encuentra en condiciones de igualdad respecto a cierta circunstancia fáctica prevista en la ley para la concesión de un derecho, de tal manera que primero debe verificarse si la persona guarda relación de igualdad con el conjunto de personas con las aptitudes necesarias para el desempeño de cierto empleo, para determinar si se vulnera ese principio con base en un criterio de exclusión injustificado. De lo contrario, el interesado no comprobará este presupuesto necesario para establecer la existencia de la discriminación en su contra.

LA MODERNIDAD Y LA CRISIS DEL DERECHO LABORAL MEXICANO

Al comparar el proceso de estudio de la humanidad y los intentos de clasificar la evolución del pensamiento, una corriente que caracteriza a la edad moderna, prolonga su influencia hasta la edad contemporánea avanzada, identificada en sus orígenes como modernidad se prolonga en una transformación sustancial como posmodernidad. Dentro del universo científico, se hace referencia a la modernidad como un proceso socio-histórico que tiene sus orígenes en Europa, reconociendo como marco de aparición y consolidación el periodo de la ilustración. Sus características se concretan a lo siguiente: la lógica y la razón son caminos que le permiten al individuo lograr las metas que se propone y darle sentido a su vida; en materia política se establecen mecanismos de control instaurándose testimonios de aceptación en las Constituciones Políticas; en materia social surgen nuevas clases sociales y, en consecuencia, de sistemas económicos que se imponen, ciertos grupos

sociales se encumbran y otros son marginados. Un sistema de organización se finca industrializándose la producción para la creación de bienes; surge como sistema económico el capitalismo y una nueva clase social se posiciona: la burguesía; de manera categórica un nuevo concepto reaparece en la cultura general: el antropocentrismo. Sin embargo, es en los años 20 del siglo XX, al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se empieza a hablar de otra nueva postura cultural: el posmodernismo, el cual presenta como singularidades un cambio en la mentalidad y en el modo de razonar impactando, este nuevo pensar, en una transformación del estado social y de la organización política.

Si bien se había escuchado la referencia a la posmodernización, no es sino hasta el fin de la guerra fría cuando se materializa un ideal sostenido por motivadores de cambio, surgiendo, en los hechos, con un fuerte respaldo político un nuevo paradigma global, que impacta de manera integral al mundo en materia social, política y, naturalmente, económica: la globalización. Algunos analistas caracterizan a la posmodernidad en los siguientes aspectos:

1. Se fomenta el progreso individual.
2. Se promueve un cambio agresivo en el orden económico de perfil capitalista, impulsando el cambio de una economía basada en la previsión productivista hacia una economía de consumo.
3. Desaparece el culto de figuras carismáticas por el fomento de “ídolos” con vigencia temporal, hasta que son sustituidos por otros que convengan a los sistemas y organizaciones de poder.
4. Se encumbran como centros de poder los medios de comunicación masivos.
5. En los mensajes hacia la sociedad, importa la forma de comunicación más que el mensaje mismo.
6. Desaparece la ideología como mecanismo de elección de líderes y se sustituye por la imagen.
7. Al individuo se le inculca que lo que importa es el presente.
8. Existe una desidia frente a la injusticia.
9. Se fomenta el culto a la tecnología frente a la minusvalidación de la razón y la ciencia. ¿Qué ha significado esta postura para el universo jurídico? Si entendemos al derecho como: el sistema que regula la conducta humana dentro de la sociedad y tiene

como base los principios de justicia, y en un plano más complejo, el de igualdad, es en este sentido que, a partir del derecho, se pueden resolver los conflictos entre individuos que se produzcan en el ámbito de la convivencia social.⁶ Dentro del derecho identificamos una rama calificada como Derecho Social y, de ahí, desprendemos una subdivisión denominada Derecho Laboral que contiene normas con una clara tutela de los derechos de los trabajadores; al referirse al derecho laboral, Adoración Guamán Hernández y Héctor Illueca Ballester, en su libro *El Huracán Neoliberal*, manifiestan:

El Derecho del Trabajo es, ante todo, una categoría histórica que surge y se desarrolla en el modo de producción capitalista.

Desde este punto de vista, sus orígenes son eminentemente funcionales al sistema económico vigente en un sentido muy concreto: pretende regular las condiciones de explotación de los trabajadores y garantizar la reproducción y el mantenimiento de las relaciones capitalistas de producción. No obstante, siendo éste su origen primigenio, debe reconocerse que el Derecho del Trabajo es también el resultado de una transacción histórica, una especie de armisticio entre capital y trabajo conseguido en buena medida a través de las luchas de la clase obrera.⁷

Es fundamental, para valorar la actual relación entre crisis económica y derecho del trabajo, conocer las razones de la historia de este conjunto normativo. El posmodernismo promovió el resurgimiento de una corriente económico-social que se materializó en el neoliberalismo, el cual, con una posición extrema fomentó un individualismo voraz, cultivando a su vez un sistema capitalista a ultranza en un marco de máxima libertad promovida por la globalización económica. Carlos Andrés Pérez Garzón y Andrés Felipe Zapata Galindo se refieren a ese proceso de la siguiente manera: *el neoliberalismo es una corriente del pensamiento económico heredera del liberalismo tradicional y partidaria de la mínima intervención de la economía y de la máxima libertad para los agentes económicos cuyo escenario de operaciones, si se quiere llamar así, es el mercado.⁸*

Una afirmación permanece en el mundo de la economía trascendiendo al de las decisiones políticas y cimbrando, en consecuencia, el universo jurídico: el neoliberalismo nació a mediados de la segunda mitad del siglo XX, como una reacción al Estado de

bienestar, ante el fracaso económico de su intervencionismo. Un efecto de su influencia consiste en que el Estado ha transferido su poder hacia las empresas disminuyendo en el campo laboral su protección hacia los trabajadores, quedando la tutela de los derechos del trabajador a consideración de los empleadores y bajo las reglas del mercado cuyas normas son regidas por las reglas de la oferta y la demanda. Pérez Garzón y Zapata Galindo abundan de manera objetiva en la realidad del trabajador dentro del neoliberalismo y la globalización económica:

En el nuevo modelo, la libertad del trabajador se presenta cuando éste puede decidir ¿dónde quiere trabajar?, ¿por cuánto está dispuesto a trabajar?, ¿cuándo se va a retirar?, etc., sin que ningún tipo de colectividad o agrupación como un sindicato lo condicione en su decisión, siendo la flexibilización uno de los principales agentes que han ocasionado la crisis sindical en muchos países del mundo.

... agregan: las políticas de protección que caracterizaban al Estado de bienestar cambian su orientación hacia la flexibilización de las relaciones de trabajo generando con ello precariedad, inestabilidad y desigualdad laboral. En este sentido, bajo la óptica del neoliberalismo, fenómenos como el desempleo, los bajos salarios, etc. son efectos de la libertad de mercado.⁹

¿Qué ha significado para México la importación de una corriente cultural que impacta los campos social, económico, político y, por ende, jurídico como lo es el posmodernismo? La respuesta es: un cambio, iniciando con la implantación de un sistema económico cuyos postulados los encontramos en un liberalismo a ultranza, argumentando la incorporación a la globalización económica con la justificante de que debíamos generar una respuesta que nos diera igualdad de circunstancias en las reglas del mercado, teniendo un nivel de competitividad; en el campo de las relaciones laborales la adecuación se materializó en una reforma a las leyes del trabajo, que en nuestro país servían de tutela y protección a los derechos sociales en favor del trabajador.

La flexibilidad laboral, la precariedad del trabajo y el cambio de paradigma en el Derecho Laboral se concretaron en la reforma del artículo 2º. de La Ley Federal del Trabajo cuando se plasmó en la legislación: “Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social”. No más trabajadores y

patrones, las leyes de la oferta y la demanda, en lo futuro, regirán las relaciones laborales. Los seres humanos que contemplaban el derecho social se considerarán, para los efectos de la ley laboral, factores de la producción.

CONCLUSIONES

PRIMERA: El Derecho del Trabajo mexicano es el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la relación jurídica entre una o varias personas físicas que prestan a otra física o moral, un servicio personal subordinado por el pago de un salario y que comprenden elementos proteccionistas que se proponen garantizarle al trabajador, la vida, la salud y un nivel económico decoroso.

SEGUNDA: La dignidad humana, jurídicamente considerada, es el derecho fundamental origen, esencia y fin de todos los derechos humanos, en virtud del cual se reconoce calidad única y excepcional a toda persona física por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna.

TERCERA: La modernidad ha colocado al derecho laboral mexicano en una situación de crisis que sólo puede resolverse con el respeto a los más elementales derechos de los trabajadores, para lo cual cuentan con un orden normativo que sigue siendo tutelar de sus derechos, pues continúan vigentes, pero es el trabajador el que primero debe luchar por el respeto de los mismos.

REFERENCIAS

1. DE LA CUEVA, Mario. *El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo*, Tomo I, Decimonovena Edición, Editorial Porrúa, México, 2003, p. 203.
2. Diccionario Larousse Esencial de la Lengua Española. Cfr. Voz Jurisprudencia. Larousse, México, 1994, p. 383.
3. Suprema Corte de Justicia de la Nación. *La Jurisprudencia y su Integración*, Editorial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Edición, México, 2005, p. 20.
4. CARBONEL Y SÁNCHEZ, Miguel. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 87, Sección de Artículos, 1996, www.juridicas.unam.mx
5. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
6. Recuperado de <http://Definición de derecho.com.mx/derecho.html>
7. GUAMÁN HERNÁNDEZ, Adoración e ILLUECA BALLESTER, Héctor. *El Huracán Neoliberal*, Editorial Sequitur, Madrid, 2012, p. 13.

8. PÉREZ GARZÓN, Carlos Andrés y ZAPATA GALINDO, Andrés Felipe. *El valor del trabajo en el neoliberalismo y la post-modernidad*. Revista Justicia y Derecho, Vol. 1, enero-junio 2013, p. 19.

9. *Ibíd.*

Copyright 2014 Non-Profit Evaluation & Resource Center, Inc.